

S.BYZANTINA O‘SIMLIKINING O‘SISH VA RIVOJLANISH XUSUSIYATLARI

Raxmatova Guli Rustamovna¹, Matyakubov Zafarbek Sharipovich²

Urganch davlat universiteti magistranti¹

guliraxmatova03@gmail.com

Xorazm Ma'mun akademiyasi²

m.zafar88@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15596111>

Annotasiya. Ushbu maqolada Xorazm sharoitida 2024 yil 20 aprelda, havo harorati urug‘lari 10 kun ichida 72%, *S. betonicaeflora* urug‘lari esa 70% unib chiqdi. Ijobiy haroratlar yig‘indisi +107,3°S ni tashkil etdi. Umuman o‘rganilgan o‘simliklar urug‘larining unuvchanligi har ikkala ekologik sharoitda ham keskin farq qilmadi. Har ikkala (Laboratoriya va dala) sharoitda ham urug‘larning 70-80% unishi aniqlandi.

Kalit so‘zlar: Generative, vegetation, introduction, selection-genetic.

Annotasiya. В данной статье в условиях Хорезма 20 апреля 2024 г. при температуре воздуха семена проросли на 72%, а семена *S. betonicaeflora* - на 70% за 10 дней. Сумма положительных температур составила +107,3°С. В целом всхожесть семян изучаемых растений существенно не различалась в обоих условиях среды. В обоих условиях (лабораторных и полевых) наблюдалась всхожесть семян 70-80%.

Ключевые слова: Генеративный, вегетационный, интродукционный, селекционно-генетический.

Abstract. In this article, under the conditions of Khorezm on April 20, 2024, air temperature seeds germinated 72% and *S. betonicaeflora* seeds germinated 70% within 10 days. The sum of positive temperatures was +107.3°C. In general, the germination of the seeds of the studied plants was not significantly different in both environmental conditions. 70-80% germination of seeds was found in both (Laboratory and field) conditions.

Key words: Generative, vegetation, introduction, selection-genetic.

O‘simliklarning biomorfologik xususiyatlarini ontogenezda o‘rganish davomida T.A. Rabotnov tomonidan ishlab chiqilgan va A.A. Uranov tomonidan takomillashtirilgan tasnif bo‘yicha quyidagi (o‘shish va rivojlanish) davrlariga ajratildi: latent, virginil, generativ. Quyida o‘rganilgan o‘simliklarning ana shu davrlariga batafsil to‘xtalib o‘tamiz [1, 2].

Latent davri. Urug‘ unuvchanligi – o‘simlikning urug‘dan ko‘payishi va tiklanishini, turning taqdirini hal qiluvchi hamda urug‘ sifatini belgilovchi asosiy ko‘rsatkichlardan biri hisoblanadi [3], [4]. Urug‘larning laboratoriya sharoitida unuvchanligi uchun qulay haroratni aniqlash maqsadida tajribalar turli haroratlar (+15, +20, +25°S) da olib borildi. Laboratoriya tajribalari natijasida, *S. byzantina* urug‘larning unuvchanligi uchun qulay harorat +25°S ekanligi aniqlandi (3.1-jadval) va haroratning bu darajasida o‘simlikning urug‘lari 7-10 kun ichida 80-90% unib chiqdi.

O‘rganilgan o‘simlik urug‘larining unib chiqishi uchun qulay harorat va urug‘larning unuvchanligi turlicha ko‘rsatkichda. Adabiyotlardan ma‘lumki, harorat o‘simlik urug‘larining unib chiqishi uchun asosiy omillardan biri hisoblanadi [5], [6], [7]].

Kuzatishlarimizga ko‘ra, laboratoriya sharoitida *S. byzantina* urug‘larining harorat pasayishi natijasida unuvchanligi va unish energiyasining kamayishi ma‘lum bo‘ldi (1-jadval).

1-jadval

***S. byzantina* urug‘larining laboratoriya sharoitida unuvchanligi, % (n=150)**

O‘simlik nomlari	Harorat, °S	Unuvchanlik, %
<i>Stachys byzantina</i>	15	86±2,7
	20	88±2,6
	25	91±2,3

Dala sharoitida tajribalar ikki xil tuproq-iqlim sharoitlarida olib borildi. Sho‘rlanmagan sharoitda havo harorati $+13,1^{\circ}\text{S}$ bo‘lganda ekilgan *S. byzantina* urug‘lari 10 kun ichida 80% unib chiqdi. Bunday sharoitda *S. byzantina* urug‘larining unib chiqishi uchun ijobiy haroratlar yig‘indisi $+177,4^{\circ}\text{S}$ ga teng bo‘ldi. Sho‘rlangan sharoitda havo harorati $+16,5^{\circ}\text{S}$ ekilgan *S. byzantina* urug‘lari 10 kun ichida 72% unib chiqdi. Ijobiy haroratlar yig‘indisi $+107,3^{\circ}\text{S}$ ni tashkil etdi. Umuman o‘rganilgan o‘simlik urug‘larining unuvchanligi har ikkala ekologik sharoitda ham keskin farq qilmadi. Har ikkala sharoitda ham urug‘larning 70-80% unishi aniqlandi.

Virginil davri. Virginil davr o‘z navbatida 4 bosqichga bo‘linadi: maysa, yuvenil, immatur, voyaga etgan virginil yoshli o‘simlik.

Maysa bosqichi. Ko‘pchilik o‘tsimon o‘simliklarda urug‘larining tuproqdagi tinim holati uch oydan besh oygacha davom etsa, o‘rganilgan o‘simlikda tinim holati ancha kam, ya‘ni urug‘lar tuproqqa sepilgandan keyin 10-15 kun ichida to‘liq unib chiqdi (1-rasm).

1-rasm. Dala sharoitida *S. byzantina* urug‘larining unib chiqish jarayoni.

Tajtibadagi o‘simlikning urug‘lari mart oyining oxiri va aprel` oyining boshlarida ekildi. Urug‘lar ekilgandan so‘ng 7-10 kundan keyin yoppasiga unib chiqdi. Bu davrda havoning harorati $+20-23^{\circ}\text{S}$ ni tashkil qildi. Unib chiqqan 10 kunlik urug‘palla barglarning shakli yumaloq, yashil rangda bo‘lib, maysaning balandligi 0,6-2,6 sm ga teng. O‘simlikning ildizchasi dastlabki kunlarda sekin o‘sdi. Maysa bosqichining oxirida u 4-6 sm ga chuqurlashdi. Maysa bosqichi o‘simlik hayotida juda qisqa bo‘lib, 10-15 kunni tashkil etadi.

Yuvenil bosqichi. *S. byzantina* ko‘p yillik o‘tsimon o‘simlik hisoblanadi. Aprel` oyining o‘rtalarida o‘simtaning urug‘ bilan aloqasi butunlay yo‘qoldi. Asosiy poya va ildizlarning rivojlanishi kuzatildi. O‘simtaning bo‘yi 2-3 sm bo‘lib, urug‘palla barglari 2-3 x 0,5-0,7 sm ga kattalashdi va shu paytdan boshlab birinchi va ikkinchi haqiqiy barglari shakllana boshladi (2-rasm).

2-rasm. *S. byzantina* o‘simligining yuvenil bosqichi.

Barglari etuk o‘simliklarnikiga qaraganda mayda, chekkalari butun, ma`lum darajada tuklar bilan qoplangan, yumaloq shaklda edi. Bu davrda katta yoshdagi o‘simlik belgilari hali namoyon bo‘lmagan holatda edi. Yuvenil bosqichning davomiyligi 14-18 kunni tashkil qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Работнов Т.А. Жизненный цикл многолетних травянистых растений в луго-вых ценозах // Тр. БИН АН СССР. 1950. – № 3 (6). – С. 7-204.
2. Уранов А.А. Возрастной спектр фитоценопопуляции как функция времени и энергетических волновых процессов // Научн. докл. высш. шк. (Биол. науки). – № 2. – Москва, 1975. – С. 27-35.
3. Васильченко И.Т. Морфология прорастания губоцветных (сем. Labiatae) в связи с их систематикой // Тр. БИН АН СССР. – № 1. (6). – Л., 1947. – С. 72-104.
4. Иванова И.А. Морфофизиологическая характеристика семян *Baptisia australis* (L.) R.RR // Биология семян интродуцированных растений. – М.: Наука, 1985. – С. 112-122.
5. Гранитова О.Н. Влияние температуры и влажности на прорастание семян некоторых среднеазиатских растений / Тр. Института ботаники АН УзССР. – Ташкент, 1955. – № 3. – С. 339-353.
6. Ионесова А.С. Физиология семян дикорастущих пустынных растений. – Ташкент: Фан, 1970. – 76 с.